

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сафина Фарида Ахатовна
Преподаватель Джизакского
Педагогического Университета,
факультета международных языков
E-mail address: safinafarida@gmail.com

Введение: Ораторское искусство – это искусство публичных выступлений и влияния на слушателей. Оно подразумевает не только умение последовательно изложить аргументы, подготовить текст речи, но также включает в себя элементы актерского искусства, знание психологии, литературных азов. Историю европейской риторики принято отсчитывать от Древней Греции и Рима, где обучение ораторскому мастерству было обязательной частью образования, его завершающим, даже пиковым этапом.

Ключевые слова: риторика, педагогика, техника владения телом, зрительный контакт.

Introduction: Public speaking is the art of public speaking and influencing listeners. It implies not only the ability to consistently present arguments, prepare the text of a speech, but also includes elements of acting, knowledge of psychology, literary basics. The history of European rhetoric is usually counted from Ancient Greece and Rome, where teaching oratory was a mandatory part of education, its final, even peak stage.

Keywords: rhetoric, pedagogy, body control technique, eye contact.

Термин ораторское искусство (лат. oratoria) античного происхождения. Его синонимами являются греческое по происхождению слово риторика (гр. rhetorike) и русское красноречие. Выражение ораторское искусство также имеет несколько значений. Под ораторским искусством, прежде всего, понимается высокая степень мастерства публичного выступления, качественная характеристика ораторской речи, искусное владение живым словом. Педагогика – одна из сфер «повышенной речевой ответственности». Современная наука говорит о субъект-субъектном педагогическом общении. Так, считается, что основным качеством преподавателя является его способность «навести порядок», нужно, чтобы ученики «слушали и слушались преподавателя». Условия гармонизирующего диалога: диалогичность речи, направленность на аудиторию, близость (контакт), конкретность, совместная динамика речи, эмоциональность и эмоциональное «заражение», удовольствие. Условия эффективного общения, по Аристотелю (говори то, что важно; говори правду;

говори ясно) и по Х. Грайсу (информативность, истинность, правильность способов выражения: краткость, последовательность, ясность). Принцип коммуникативного сотрудничества, по Р. Лакофф («не навязывайся, выслушай собеседника, будь дружелюбен»).

Ораторская деятельность педагога – это завершённое развернутое выступление перед аудиторией на обозначенную тему при определенной цели и логическом обосновании. Технологическая картина обеспеченности педагогического ораторского искусства: «Тезис – аргумент – иллюстрация». Конструирование содержания базируется на формуле «тезис – аргумент – иллюстрация». Тезис – суждение по определенной теме и по поводу предмета рассмотрения. Тезис содержит в себе личностный элемент, поскольку отражает точку зрения оратора или другого автора, определяемого оратором.

Аргумент – это то, что позволяет оратору выдвигать определенное суждение и что вынуждает слушателя соглашаться (или не соглашаться) с оратором. Мера согласия публики с оратором определяется силой найденного аргумента. Тезис и аргумент нуждаются в иллюстрации, чтобы слушатели могли представить явление, о котором идет речь, в ходе восприятия конкретного явления.

План рассмотрения

Предварительно для слушателей следует очертить совокупность вопросов изложения. Представляется план рассмотрения заявленной темы. Он строится обычно в логике перечисленных вопросов: что? зачем? где? когда? как?

Определение ключевого понятия

Определение ключевого понятия следует за планом и позволяет и оратору, и слушателям размышлять об одном и том же предмете. Привычным для преподавателя должно быть обращение к словарю, к научной литературе, для четкой формулировки ключевых понятий (одного или нескольких). Оратор особо, с акцентом на данное слово, с опорой на гласные звуки, с артикулярной тщательностью, с определенной экспрессивной окраской произносит ключевые слова.

Организация работы оратора-педагога

Организация работы складывается из нескольких блоков:

1 – обустройство – подготовка места работы, расположение подготовленного наглядного материала;

2 – пластический образ – свободная, открытая расположенность к слушателям. Доброжелательная мимика, некоторый наклон оратора в сторону слушателей;

3 – предъявление к демонстрации наглядного материала;

4 – работа с доской и графическое изображение рассматриваемого материала.

Художественные средства

Использование художественных образов для создания образной картинки явления, эпитет; метафора; фрагмент художественного произведения, научной публикации.

Взаимодействие со слушателями

Технология взаимодействия со слушателями предполагает педагогическую инструментовку совместной работы (общая позиция – МЫ; риторические вопросы; вопросы и ответы); просьба о помощи и оказание помощи в случае необходимости. Поло-ролевая дифференциация слушателей (при обращении, при задавании вопросов и т.д.); соблюдение элементарных поведенческих норм, принятых в современной культуре (правило одного голоса, тишина в аудитории, чистота в аудитории, исключение дополнительных видов деятельности); этика взаимодействия со слушателями (обращение и приветствие, положительный настрой в адрес слушателей); сведения об авторе – включая в текст высказывания авторов, непременно следует сопровождать имя некоторыми сведениями о нем; финально – аккордная часть – завершается выступление итоговой благодарностью (спасибо); подведением итогов совместной работы; выяснением, не осталось ли неясных вопросов; прощание.

Роль психофизического аппарата педагога в профессиональной деятельности

Тело педагога – его профессиональный инструмент. Телодвижения сообщают окружающим о состоянии, намерениях и даже о характере. Педагогическая техника – профессиональное владение педагогом собственным психофизическим аппаратом в процессе профессиональной деятельности как средством осознанного педагогического воздействия. Педагог-профессионал

сознательно выстраивает внешние характеристики своих телодвижений. Формирование профессионального имиджа педагога, призванного оказать эмоционально-психологическое воздействие на слушателя. Педагогическая и физическая свобода педагога. Физическая свобода обеспечивается снятием физической зажатости мышечной системы, а психическая – предполагает отсутствие закрепощенности (релаксация).

Голос преподавателя как инструмент воздействия

Голосом называют то звучание, которое производит человек при помощи колебаний связок, находящихся в его горле. Это звучание и есть техническое обеспечение речи педагога. Принципиально новым в педагогике и воспитании является переход с административно-должностной позиции «педагог-слушатель» на позицию «человек-человек», где взаимоотношения выстраиваются в иной психолого-педагогической плоскости. Гуманистическое отношение к слушателю – обязательное условие любой образовательной системы, любого образовательного учреждения. Признание человека наивысшей ценностью предполагает приоритет социальной роли человека, уважительное отношение к человеку, признание его интересов.

В ораторской деятельности можно выделить три основных этапа: докоммуникативный (до встречи с аудиторией), коммуникативный (сам процесс выступления перед слушателями), посткоммуникативный (анализ выступления после встречи).

Выступлению оратора предшествует большая предварительная работа. Кроме непосредственной подготовки к выступлению, нужна общая подготовленность, широта кругозора, эрудиция.

При подготовке к выступлению оратору необходимо знание основ диалектической и формальной логики, чтобы выступление было глубоким по содержанию, логически выстроенным и обоснованным.

И при подготовке, и при проведении выступления оратор нуждается в психологических знаниях, которые помогают устанавливать контакт со слушателями, организовывать их внимание и управлять им.

Донести свои мысли до аудитории, произвести впечатление красотой слога помогает оратору владение культурой речи.

Навыки оратора – это усвоенные в результате многочисленных повторений интеллектуальные, двигательные и сенсорные действия, исполнение которых не требует значительного напряжения памяти и внимания, то есть выполняется почти автоматически. Это навыки анализа явлений действительности, изучения литературы, составления выписок, распределения внимания во время выступления, навык самообладания перед аудиторией, навык ориентации во времени.

Литература:

1. Аннушкин В.И. Риторика Экспресс-курс. Учебное пособие. М., 2007.
2. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М.:Педагогическое общество России, 2001.
3. Кочетова Т.Ф., Пахомова Р.А., Современные наукоемкие технологии. – Москва. 2015.
4. Антон Духовский. Искусство ораторской речи. Санкт-Петербург-2022

